

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

**“Ecotechnology dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Indonesia Berdaya dalam Menghadapi Perubahan
Iklim”**

Dilakukan secara daring, 7 November 2020

The background features a teal color with white, fluffy clouds scattered across it. Small orange dots are scattered throughout the teal areas, appearing like stars or particles.

BIDANG
SOCIO-HUMANITIES

Implementasi Ekoliterasi di Era Pascaliterasi

Aditya Firman Ihsan^{1*}, Zarah Arwieny Hanami²

¹ Departemen Matematika, Institut Teknologi Bandung

² Departemen Teknik Lingkungan, Universitas Hasanuddin

Abstract

Understanding and awareness of the environment as a whole determines how mankind will interact with living nature, thus makes it an important aspect in the sustainability of civilization. Ecoliteracy, as a concept of environmental awareness, must be continuously developed through various adaptations, conditions, instruments, and available facilities, either systematically through formal education or sporadic education by various media. The process of transferring knowledge and information itself has entered a new era known as postliteracy. This era was driven by the development of digital technology which drastically changed the mode of interaction between humans and information. This paper will analyze whether this era is an accelerator or a barrier to ecoliteration optimization. A complete theoretical and literature-based study by comparing fundamental ecoliteracy concepts with various characteristics of the post-literacy era, so that a synthesis of the best implementation of ecoliteracy will be obtained. It will be shown that the post-literacy era will never be able to present ecological awareness naturally and perfectly, but it has various potential technological developments that can provide many positive alternatives for the maximum acceleration of ecological awareness, even though artificial.

Keywords: Ecolitearcy, Post-literacy, literacy, digital

Abstrak

Pemahaman dan kesadaran terhadap lingkungan hidup secara utuh menentukan bagaimana manusia akan berinteraksi dengan alam hayati, sehingga menjadi aspek penting dalam keberlanjutan peradaban manusia. Ekoliterasi, sebagai sebuah bentuk ukuran kesadaran lingkungan hidup menjadi hal yang harus terus dikembangkan melalui berbagai adaptasi metode, kondisi, instrumen, dan fasilitas yang tersedia, baik secara sistematis melalui pendidikan formal ataupun sporadis melalui berbagai media. Proses transfer pengetahuan dan informasi sendiri saat ini telah memasuki era baru yang disebut sebagai pascaliterasi. Era ini dimotori oleh perkembangan teknologi digital yang mengubah drastis moda interaksi antara manusia dengan informasi. Makalah ini akan berusaha mengeksplorasi dan menganalisis apakah era ini menjadi akselerator atau penghambat dari optimalisasi ekoliterasi. Kajian yang dilakukan bersifat teoretis dan berbasis literatur secara komprehensif dengan melakukan komparasi konsep fundamental ekoliterasi pada berbagai ciri khas era pascaiterasi, sehingga akan didapatkan sintesis tawaran terbaik implementasi ekoliterasi di era ini. Akan diperlihatkan bahwa era pascaliterasi tidak akan pernah bisa menghadirkan kesadaran ekologis secara natural dan sempurna, namun memiliki berbagai potensi perkembangan teknologi yang dapat memberikan banyak alternatif positif untuk akselerasi pembentukan kesadaran ekologis secara maksimal, meskipun artifisial dan dipaksakan.

Kata Kunci: Ekoliterasi, Pascaliterasi, literasi, digital

Kontak Penulis

Aditya Firman Ihsan

* Mahasiswa Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha No. 10 Kode pos 40132E-mail : aditya.fphoenix@gmail.com

1. Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, dunia digemparkan dengan sebuah karya dari Seniman Gan Golan dan Andrew Boyd yakni sebuah jam iklim (*climate clock*) di Union Square Manhattan, New York¹. Jam tersebut seperti bom waktu raksasa yang tengah menghitung mundur kondisi iklim bumi mencapai kenaikan 1,5°C, di mana kenaikan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang besar secara global. Bukan tanpa alasan, karya ini dibuat untuk menyadarkan manusia untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalani kehidupannya.

Permasalahan-permasalahan global yang muncul belakangan ini, seperti perubahan iklim, krisis energi, kelaparan, banjir, meningginya harga pangan, dan lain sebagainya, bisa berakar dari kesalahan kita dalam berpikir pertama kali dan bagaimana melihat permasalahan-permasalahan tersebut.

Menghadapi permasalahan yang timbul, dikutip dalam Sarwono (1992), respon sikap manusia cenderung beragam. Terdapat sekelompok masyarakat yang memisahkan diri dari lingkungan dan menganggap bahwa tujuan penciptaan alam adalah untuk kepentingan manusia. Sementara di sisi lain, terdapat kelompok yang memposisikan dirinya sebagai bagian dari lingkungan, atau dengan kata lain tidak ada garis pembatas antara lingkungan dan manusia. Walaupun demikian, terlepas dari dua kutub perbedaan sikap tersebut, interaksi antara manusia dan lingkungannya ini dapat membentuk sesuatu yang dikenal dengan kearifan lingkungan. Sebuah istilah untuk menggambarkan sikap menghindari eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan.

Permasalahannya, kearifan lingkungan tidak serta merta menutup kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat manusia. Pasalnya, manusia terkadang terlambat atau bahkan tidak menyadari adanya kesenjangan antara dirinya dan lingkungan karena masalah lingkungan tersebut tidak langsung dirasakan oleh mereka ditambah dengan adanya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang dimiliki manusia. Sehingga dari kecenderungan tersebut menyebabkan timbulnya sikap tidak peduli terhadap lingkungan sejauh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Terlebih lagi, ada perbedaan besar antara pemahaman dan kesadaran.

Dalam konteks psikologis, Daniel Gilbert (2014) menjelaskan bahwa manusia hanya akan cenderung merespon sesuatu yang bersifat intensional, tidak bermoral, dan yang terjadi dalam waktu dekat dan cepat

(*intentional, immoral, imminent, instantaneous*)². Sedangkan, jelas bahwa permasalahan lingkungan tidak memenuhi 4 sifat tersebut, dimana tidak terkait dengan intensi manusia, tidak menyinggung prinsip moral, tidak dirasakan langsung saat ini, dan terjadi secara gradual dalam waktu lama.

Untuk bisa menderivasi pemahaman untuk mengutuh dalam bentuk kesadaran yang terejawantahkan, butuh proses penanaman lebih dalam yang harus diwujudkan secara terintegrasi melalui banyak aspek keseharian. Ekoliterasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadirkan kembali kesadaran lingkungan melalui pendidikan dengan menanamkan prinsip-prinsip ekologi. Tanpa adanya kesadaran ekologis yang sampai ke level individu, segala bentuk solusi eksternal hanya akan menjadi penambal nanah.

Perumusan atas kesadaran ekologi sudah banyak dirumuskan, salah satunya oleh Fritjof Capra (1997) dengan gerakan *Center of Ecoliteracy* yang ia inisiasi. Namun, implementasi dari gagasan penanaman prinsip-prinsip ekologi dalam keseharian masih perlu banyak penyempurnaan dengan semakin bertransformasinya keadaan global, baik secara budaya maupun pemikiran. Dalam hal ini penulis melihat bahwa sebuah era baru yang *emerge* dengan teknologi digital, yakni era posliterasi (Ihsan, 2019) menjadi sebuah tantangan baru dalam hal rekonseptualisasi ekoliterasi. Penelitian ini akan mencoba menganalisis pengaruh dari era tersebut dalam perihwal kesadaran ekologis masyarakat global.

2. Metode

Kajian yang dilakukan bersifat teoritis dan berbasis literatur secara komprehensif dengan melakukan komparasi dan submisi konsep fundamental ekoliterasi pada berbagai ciri khas era pasca literasi, sehingga akan didapatkan sintesis tawaran terbaik implementasi ekoliterasi di era ini

3. Hasil dan Pembahasan

Prinsip dasar ekologi

Istilah ekologi pertama kali dikenalkan pada tahun 1869 oleh ahli biologi Jerman bernama Ernest Haeckel yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara semua komponen kehidupan dalam satu sistem. Ekologi mencakup pola, tatanan dan hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang dalam pengembangannya dapat digunakan dalam menghasilkan pemikiran dasar yang penting digunakan dalam

¹ Diberitakan di The New York Times cetak halaman 3 edisi 21 September 2020 dengan judul *From Time, to Time Remaining*

² Versi lain menyebut 4 aspek ini dengan akronim PAIN, yang berarti *Personal, Abrupt, Immoral, Now*

memahami seluk-beluk dan makna kehidupan (Soerjani, 1993).

Dalam memahami ekologi, perlu dijabarkan terkait 6 prinsip yang mendasarinya (Capra, 2007). Enam prinsip tersebut ialah jaringan (*Network*), sistem bersarang (*Nested Systems*), siklus (*Cycles*), aliran (*Flows*), pengembangan (*Development*), dan keseimbangan dinamis (*Dynamic Balance*). Prinsip pertama menjelaskan bahwa interaksi setiap komponen alam terjadi dalam hubungan-hubungan yang membentuk jejaring dengan setiap komponen sebagai inti. Sehingga, ketika satu komponen hilang atau terganggu, maka akan menyebabkan gangguan secara keseluruhan. Kedua, alam membentuk kumpulan sistem yang saling melingkupi satu sama lain (sistem bersarang). Suatu jejaring yang tercipta dalam sistem alam merupakan bagian dari jejaring yang lebih besar atau setiap komponennya merupakan suatu jejaring tersendiri lagi. Dengan kata lain, sistem alam merupakan jejaring dari jejaring lainnya. Ketiga, setiap komponen di alam selalu menjadi sumber daya oleh komponen lain, di mana segala proses di alam membentuk siklus, sehingga segala sesuatunya dapat dimanfaatkan.

Keempat, proses yang terjadi selalu berupa aliran terus-menerus. Elemen energi dan materi dalam alam tidak pernah hilang atau ‘mengendap’ di suatu tempat melainkan selalu mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya. Kelima, prinsip pengembangan menjelaskan bahwa sesetiap komponen di alam, khususnya yang hidup, selalu berubah setiap saat di mana prinsip ini terkait erat dengan sifat *autopoiesis* (*self-maintaining*) dari sistem hidup yang secara sederhana mengatakan bahwa sistem ini selalu menyerap ‘informasi’ dari apa yang ia lakukan sendiri. Layaknya sel, ekosistem pun berkembang setiap saat, karena pada dasarnya setiap sistem hidup itu ‘belajar’ dari ‘pengalaman’. Terakhir, prinsip dinamis menunjukkan bahwa di dalam ekosistem terdapat hubungan-hubungan yang tidak statis atau mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan prinsip-prinsip lainnya, setiap perubahan itu akan terus-menerus membentuk keseimbangan tersendiri.

Sistem ekologi tentu memiliki banyak perbedaan dengan sistem manusia, sehingga prinsip-prinsip ekologi tidak serta merta bisa diterapkan langsung dalam kehidupan manusia. Akan tetapi sistem ekologi memiliki satu aspek yang manusia harus banyak mengadaptasinya, yakni keberlanjutan (*sustainability*). Bumi bertahan bermilyar-milyar tahun dengan 6 prinsip tersebut, dan manusia sudah sepatutnya mengintegrasikan 6 prinsip tersebut dari level kehidupan keseharian hingga level struktur peradaban.

Dilansir dalam Goleman (2010), dalam memanfaatkan kecerdasan ekologi ini, manusia harus menempatkan

dirinya sebagai bagian dari alam dan terikat dengan sistem ekologi yang ada, serta memiliki peran dalam melakukan perubahan dalam sistem tersebut. Kecerdasan ini nantinya berperan dalam meningkatkan kepekaan untuk berpikir secara luas terkait konsekuensi yang belum tampak atau tidak dirasakan langsung beserta apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya dan dengan demikian melahirkan perubahan tingkah laku.

Perubahan tingkah laku agar sesuai dengan alam ini, hanya dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan adanya relativitas persepsi dan sifat manusia yang mampu belajar berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan. Dengan kata lain, diperlukan unsur pendidikan, pelatihan, atau pembelajaran khusus dalam ‘menyesuaikan’ manusia agar hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi ini.

Paradigma mekanistik modern

Apa yang perlu “ditanamkan” dalam ekoliterasi bukan sekadar segala bentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai alam, namun bagaimana seseorang bisa berpikir seperti alam, dengan kata lain prinsip ekologi terintegrasikan hingga ke level paradigma abstrak dan kerangka berpikir.

Masyarakat klasik, dimana teknologi masih cukup sederhana dan struktur sosial masih berupa kesukuan atau kerajaan kecil, memandang manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, dalam suatu paradigma yang holistik. Manusia hanya suatu bagian integral dari kosmos, bukan pusat, bukan suatu pengecualian, bukan suatu entitas terpisah. Sehingga, manusia akan melakukan sesuatu sejalan secara otomatis dengan prinsip-prinsip ekologi tanpa adanya konflik ataupun eksploitasi. Kebijakan ini terbentuk secara natural sebagaimana manusia menjalani kehidupannya dengan harmonis tanpa harus menciptakan jarak eksistensial dengan alam sendiri.

Akan tetapi, ketika peradaban manusia berkembang dan dengan itu juga semua ilmu dan pengetahuannya, mulai muncul pergeseran paradigma yang terformalisasi dan terakselerasi secara subur semenjak *Aufklärung* (pencerahan). Ketika peradaban Eropa berontak dari kendali Gereja, muncul semangat untuk meraih kemerdekaan mutlak dari otoritas apapun dan mengembalikan kendali kehendak pada manusia itu sendiri. Di wilayah Sains, mekanika dikembangkan oleh Isaac Newton yang menjadi awal guliran bola salju perkembangan pesat fisika klasik yang kedepannya berujung pada revolusi industri. Di wilayah filsafat, Rene Descartes mengajukan keterbelahan atas subjek dan objek dengan menjadikan diri sebagai pusat eksistensi, bahwa satu-satunya entitas yang bisa dipegang hanyalah kesadaran diri (*cogito*).

Dua hal ini, Newton dan Descartes, secara tidak langsung menanamkan suatu bibit ide yang saat ini sudah terlanjur mengakar pada bagaimana kita memandang segala sesuatu. Bibit ini adalah bibit pandangan mekanistik, pandangan yang berusaha melihat segala sesuatu dalam bentuk terpisah-pisah, terkotak-kotak, untuk kemudian melihat hubungan antar objek-objek terpisah tersebut. Ini bibit yang kemudian menjadi landasan pemikiran analitis, dimana segala sesuatu perlu dibongkar dan dipecah untuk bisa dipahami. Kemampuan analitis ini ditambah dengan mekanika Newton yang menanamkan pandangan bahwa alam itu seperti mesin (mekanik, demikian dinamakan mekanika). Sebagaimana mesin, alam dianggap cukup dilihat sebagai komponen-komponen terpisah yang bekerja secara mekanik antara satu sama lain. Hukum-hukum alam kemudian dipandang sebagai hukum yang mengatur cara kerja setiap komponen alam itu secara rigid, eksak, dan deterministik (Capra, 1997).

Paradigma mekanistik ini menjadi penyakit yang menjadi akar kekeliruan bertindak peradaban manusia dalam hal berinteraksi dengan alam. Sehingga, ekoliterasi haruslah berarti kembali menanamkan pandangan holistik yang tidak lagi menciptakan jarak antara subjek dan objek, antara manusia dengan alam.

Untuk memahami apa itu kehidupan, paradigma yang memandangnya sebagai suatu mesin yang bekerja dalam suatu interaksi sebab akibat yang terpisah-pisah tidak akan sesuai. Kita tidak bisa lagi melihat suatu gen hanya sebagai penyimpan informasi, kita tidak bisa lagi melihat protein hanya sebagai ‘alat’ metabolisme, atau setiap sel hanyalah sekadar penyusun organisme. Kita harus melihat bahwa alam harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang holistik, tidak bisa dipecah-pecah. Untuk memahami satu komponennya, kita harus memahami semua, dan sebaliknya. Alam tidak memiliki hirarki, namun jaringan. Satu komponennya mempengaruhi setiap komponen yang lain. Alam tidak bisa direduksi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Alam selalu memiliki sifat sistemik yang ada dalam satu kesatuan, dimana tidak ada satupun bagiannya memiliki sifat itu. Alam tidak bersifat kuantitatif, namun kualitatif. Alam tidak bisa diukur, namun hanya bisa dipetakan. Kita tidak bisa lagi memperlakukan alam sebagaimana sains dan teknologi memperlakukannya selama ini. Pandangan ini disebut sebagai organistik, sebagai oposisi dari mekanistik, karena melihat alam sebagai suatu organisme yang terorganisasi sedemikian rupa dalam suatu peta relasi yang kompleks. Pandangan organistik ini yang menjadi basis paradigma dari 6 prinsip ekologi yang terbahas sebelumnya, dan harus menjadi pemahaman paling fundamental yang perlu dibentuk dalam hal penanaman ekoliterasi.

Era pascaliterasi

Berbicara mengenai literasi bukan hal yang sederhana. Karena literasi sendiri memiliki dialog sejarah yang cukup panjang dengan peradaban manusia, membuat kita perlu memahami bagaimana literasi saat ini dapat dioptimalkan untuk mentransformasi peradaban dari individual.

Literasi sebagai moda interaksi antara manusia dengan teks (informasi) perlu dipahami dalam dualitasnya dengan kelisanan. Peradaban manusia berkembang pertama kali dengan tradisi lisan, dimana informasi berinteraksi dengan manusia melalui medium suara, tanpa perantara apapun. Hal ini memiliki banyak implikasi besar, yang menjadikan masyarakat pra-literasi (era kelisanan) memiliki ciri khas yang tidak dapat digantikan.

Walter Ong (2013) mengulas hal ini dengan mengidentifikasi distingsi yang jelas antara tradisi lisan dan budaya literasi. Tradisi lisan berpusat pada suara dalam hal komunikasi. Suara memiliki banyak aspek unik, dimana diantaranya adalah spontanitasnya yang membuat informasi tidak memiliki wujud nyata selain sesuatu yang segera lenyap begitu terucap. Implikasi dari hal ini, masyarakat lisan akan cenderung mengait dan menautkan informasi ke berbagai konsep riil agar mudah untuk diingat dan disampaikan, sehingga cara berpikir yang kontekstual serta implisit menjadi warna utamanya. Berlawanan dari itu, adanya aksara atau tulisan membuat informasi bisa mewujud, sehingga menciptakan jarak tersendiri. Informasi tidak harus diolah seketika, tapi bisa diisolasi terlebih dahulu untuk dibongkar dan dianalisa. Aditya Ihsan (2019) membahas ulang hasil dari Ong yang dapat disarikan dalam bentuk Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan tradisi lisan dan budaya literasi berdasarkan beberapa aspek signifikan

Aspek Esensial	Aspek Derivat	Budaya Literasi	Tradisi Lisan
Indra Utama		Penglihatan	Pendengaran
	Kehadiran informasi	Awet	Temporal / Seketika
	Struktur Pikiran	Abstrak	Konkrit
	Basis ilmu	Logika	Memori
	Transfer ilmu	Eksplisit	Implisit (naratif)
Interaksi		Tertunda	Instan
	Wujud informasi	Terisolasi (objek)	Holistik (subjek)
	Sifat Pengetahuan	Tekstual	Kontekstual
	Identifikasi diri	Individual	Komunal / Tribal
	Komunikasi sosial	Dialektis	Reaktif

Ihsan kemudian meninjau lebih lanjut bagaimana perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, mentransformasi lebih jauh relasi teks dengan melihat kemunculan sifat-sifat baru teks yang kemudian disebut sebagai hiperteks. Hiperteks seakan mengembalikan beberapa aspek kelisanan namun tidak secara tuntas, dengan menyisakan banyak residu literasi yang tak mampu dihilangkan. Literasi sudah terlanjur mengubah struktur pikiran manusia, sehingga residu ini menjadi satu dengan kerangka berpikir masyarakat modern. Era dimana meleburnya sifat-sifat kelisanan dan literasi dalam satu tubuh ini yang kemudian Ihsan sebut sebagai pos-literasi. Secara sederhana, penggabungan dapat disarikan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Komparasi perubahan aspek pada era pasca-literasi

Aspek Esensial	Pra-Literasi	Literasi	Pasca-literasi
Indra Utama	Penglihatan	Pendengaran	Penglihatan
Waktu interaksi	Instan	Tertunda	Instan
Wujud infomasi	Holistik	Terisolasi	Terisolasi

Perlu ditekankan bahwa ciri khas pasca-literasi ini diakibatkan oleh instrumen eksternal manusia, yakni teknologi digital. Sebagaimana era literasi dipantik oleh instrumen eksternal berupa aksara, tinta, dan juga mesin cetak, era pascaliterasi dipantik oleh teknologi digital. Bergesernya moda interaksi terhadap teks juga disebabkan oleh instrumen eksternal ini, yang kemudian perlahan mentransformasi cara berpikir manusia itu sendiri.

Alam sebagai teks

Timbulnya permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai menggambarkan minimnya kesadaran akan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran inilah yang diistilahkan sebagai *ecoliteracy* oleh Fritjof Capra (Kurniasari, 2018). Ekoliterasi ini menurut Capra yang dikutip dalam DeKay (1996), merupakan bagian pendidikan yang menanamkan pemahaman terkait prinsip-prinsip ekologis yang melahirkan perilaku berdasarkan prinsip tersebut. Melek ekologis berarti memiliki kesadaran sistemik, memahami keterkaitan kehidupan, mengetahui keadaan dunia dan lingkungan sekitar, dan mengetahui seberapa cepat perubahan yang terjadi. Dengan kata lain, ekoliterasi dapat disandingkan dengan kecerdasan ekologis.

Ekoliterasi menitikberatkan pada pendidikan yang seluruh aspek pembelajarannya berdasar dari alam, hingga sampai menghayati secara utuh dalam keseharian prinsip-prinsip yang bekerja di alam. Ekoliterasi dibutuhkan karena untuk

mencapai tahap tindakan, manusia harus benar-benar menyadari dan merasakan, tidak sekedar mengetahui.

Jika kita pandang alam sebagai suatu teks, maka ekoliterasi sebagaimana definisi dasar literasi adalah bagaimana alam sebagai teks itu berinteraksi dengan manusia sebagai subjek berkesadaran. Sebagaimana dipaparkan Garder terkait 4 aspek psikologis yang menjadi penarik atensi manusia, alam sebagai teks tidak memiliki unsur intensionalitas, sehingga teks itu akan hadir apa adanya sebagai entitas yang netral. Terlebih lagi, alam juga tidak memiliki sistem nilai yang melingkupi (*immoral*) sehingga tidak memerlukan prasangka atau penafsiran. Dua aspek ini menjadikan alam suatu teks yang bersifat konkrit dan nyata, alih-alih abstrak dan terenkripsi. Teks netral seperti alam harus diterima secara utuh karena segala bentuk proses penafsiran, dari analisis kritis hingga prasangka intensi justru akan memangkas kesatuan makna dari teks itu sendiri, sebagaimana proses fundamental dari tafsir adalah memilah-milah. Masyarakat pra-literasi yang lebih terbiasa pada interaksi yang bersifat holistik sangat cocok dengan hal ini, membuat mereka memiliki kearifan lingkungan yang lebih dalam ketimbang masyarakat literasi. Selain itu, masyarakat lisan lebih terbiasa berpikir secara konkrit implisit sehingga alam akan lebih hadir apa adanya, menyatu bersama subjek, dan bahkan banyak diintegrasikan secara naratif sebagai salah satu moda transfer pengetahuan. Kisah-kisah klasik masyarakat lisan selalu menjadikan alam sebagai unsur integral dalam kisahnya. Apa yang sudah ada secara inheren pada alam otomatis akan “terbaca” tanpa perlu proses pembacaan tersendiri.

Yang unik kemudian dari alam sebagai teks adalah bahwa makna yang ia perlihatkan bukan representasi langsung saat ini. Ia bukan hal yang ada secara tunggal di satu waktu. Apa yang terlihat di alam saat ini bermakna banyak di masa depan. Ini yang oleh Garder dikatakan bahwa alam itu tidak *imminent* dan juga tidak *instantaneous*, membuat literasi terhadapnya membutuhkan kemampuan untuk selalu melihat jauh ke masa depan secara perlahan. Hal ini sebenarnya tidak dimiliki oleh masyarakat lisan, karena sebagaimana diungkapkan Ong, masyarakat lisan tidak punya kemampuan berpikir abstrak, sehingga justru selalu berpikir secara aktual mengenai apa yang terjadi saat ini saja. Akan tetapi, kemampuan menjalani hidup selaras dengan prinsip-prinsip ekologi, ditambah dengan penerimaan informasi yang bersifat holistik, membuat masyarakat lisan tidak memerlukan kemampuan memikirkan masa depan untuk bisa menjaga kehidupan yang berkelanjutan.

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) merupakan konsep yang secara natural dan asli ada pada alam. Ketika masyarakat lisan mampu untuk menjalani hidup dengan

prinsip-prinsip yang sejalan dengan alam, maka keberlanjutan tidak perlu diidentifikasi sebagai suatu konsep terpisah. Keberlanjutan menjadi suatu tema yang mendapat perhatian khusus hanya karena masyarakat literasi sudah menciptakan jarak dengan alam, sehingga terasingkan dengan sifat natural alam itu sendiri, menjadikan keberlanjutan adalah suatu hal yang perlu diusahakan. Keberlanjutan menjadi teks terpisah yang perlu dibaca oleh masyarakat literasi, ketika itu sudah menjadi pengetahuan alami masyarakat lisan.

Pasca literasi dalam ekoliterasi

Era pascaliterasi pada dasarnya merupakan era dimana beberapa aspek kelisanan (pra-literasi) terlahir kembali namun bercampur dengan residu sifat-sifat literasi. Dengan itu, seharusnya kebijaksanaan terhadap alam yang hadir secara natural dalam tradisi lisan dapat kembali terlahir di era ini. Sayangnya, ada aspek yang tertahan oleh residu literasi.

Salah satu aspek utama tradisi lisan yang terlahir kembali adalah bagaimana proses penerimaan teks terjadi secara instan tanpa tertunda. Penundaan yang dimaksud adalah bagaimana ketika masyarakat literasi dapat menyampaikan pesan lintas waktu, tanpa harus mendapatkan reaksi langsung dari penerima informasi. (Ihsan, 2019)

Sayangnya, banyak aspek yang penting dari kelisanan justru gagal untuk muncul kembali akibat terblokir oleh residu literasi. Salah satunya adalah bahwa masyarakat lisan menerima informasi secara utuh di tempat secara spontan, yang membuat masyarakat lisan mampu memiliki pemahaman terhadap sesuatu secara lebih holistik. Kontras dengan itu, masyarakat literasi bisa “menyimpan” terlebih dahulu teksnya sebelum kelak dibaca kembali di waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda, membuat teks itu tercerabut dan terpisahkan dari keutuhan sumbernya. Di era pasca literasi, sifat keterisolasian teks ini bertahan, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Teks menjadi semakin mudah terpecah-pecah dari keutuhan sumbernya.

Dalam konteks ekoliterasi, justru hal tersebut yang menjadi penting. Untuk bisa memahami prinsip-prinsip alam, manusia harus mampu melihat alam dengan paradigma yang holistik-organistik, dan itu harus dengan interaksi utuh pada alam ketika memperlakukan alam sebagai teks. Artinya, untuk bisa memahami prinsip alam memang harus dengan cara hadir dan melebur bersama alam itu sendiri. Ini mengapa salah satu pendidikan lingkungan paling efektif adalah membawa manusia hidup langsung di dalam alam. Akan tetapi, secara praktikal itu sangatlah tidak memungkinkan, dimana populasi masyarakat sekarang mencapai jumlah yang sudah sangat

memerlukan efisiensi ruang. Implikasinya, sekolah berbasis alam menjadi suatu kemewahan yang hanya bisa diakses oleh segelintir kelompok.

Alternatif lain dari hal ini adalah dengan optimalisasi semua potensi dari era pasca literasi, dimana teks sudah terus bertransformasi, bahkan melampaui hiperteks. Beberapa aspek industri 4.0, seperti *artificial intelligence* dan *augmented reality* merevolusi teks secara radikal, membawanya jauh dari sifat literasi. Sebagai contoh, teknologi *virtual reality* yang sudah mulai dapat diakses konsumen umum sekarang dapat menghadirkan teks secara lebih utuh, dimana informasi visual yang dihadirkan bersifat multi-direksional, sehingga membangun persepsi tunggal, ketimbang teknologi sebelumnya dimana informasi visual terbatas oleh layar ukuran terbatas. Akan tetapi, hal seperti itu masih belum sempurna sampai virtualisasi realita yang ditawarkan melibatkan seluruh indra. Untuk dapat menghayati alam secara holistik, semua indra harus teraktivasi dengan sinergis, sebagaimana apa yang dirasakan ketika seseorang hadir langsung di alam, dari angin yang berhembus, udara yang dihirup, hingga suara sayup yang melatari.

Satu aspek literasi yang sukar dilepaskan terkait hal ini adalah berjaraknya sumber teks dengan pembaca. Meskipun teknologi terutilisasi dengan optimal untuk menghadirkan teks alam secara seutuh mungkin, alam tetap akan berjarak dari manusia, karena alam yang dihadirkan bukanlah alam natural, namun artifisial, virtualisasinya. Meskipun teks itu sampai ke pembaca, ia hanya tersaji sebagai kumpulan parsial. Dalam konteks alam sebagai teks, yang dibutuhkan tidak sekadar ketersampaian, tapi menubuhnya makna teks itu sendiri dalam kehidupan pembaca, sebagaimana masyarakat lisan secara langsung mengisi keseharian bersama dengan prinsip alam. Kesadaran lingkungan dengan itu tidak akan pernah bisa sempurna, menjadikan ekoliterasi bukan sebuah hal yang mudah dilakukan di era pasca literasi.

Mungkin akan menjadi suatu hal yang naif bila berharap kesadaran lingkungan akan bisa secara total ditanamkan di era ini, apalagi bila bentuk idealnya adalah kearifan masyarakat lisan yang sudah menjadikan prinsip alam sebagai suatu hal yang natural dalam keseharian. Konsep keberlanjutan memang akan tetap bertahan menjadi konsep eksternal yang perlu dibangun secara artifisial melalui berbagai pengetahuan dan strategi karena ia tidak akan pernah bisa kembali menyatu secara natural sebagai prinsip kehidupan keseharian.

Satu-satunya pilihan yang dimiliki kemudian adalah mengoptimalkan semua aspek kelisanan yang masih tersisa sekaligus menekan beberapa residu literasi yang menghambat penguatan kesadaran lingkungan,

menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia. Residu literasi penghambat yang dimaksud antara lain cara berpikir tekstual yang membuat relasi manusia-alam masih dianggap berupa subjek-objek ketimbang intersubjektivitas. Tujuan besarnya adalah menggantikan paradigma mekanistik modern yang sudah terlanjur menancap dengan paradigma organistik-holistik terhadap alam. Budaya literasi, mau tidak mau, menjadi agen paradigma mekanistik karena budaya literasi mendorong berpikir analitis, dimana sesuatu dipilah-pilah alih-alih melihat sebagai satu keutuhan organistik.

Pada akhirnya, kesadaran ekologis akan selalu menjadi hal yang harus dipaksakan karena sudah hampir mustahil menghadirkannya secara natural. Di sisi lain, perkembangan teknologi menjanjikan banyak kebermanfaatannya yang dapat dioptimalkan untuk penanaman paksa kesadaran ekologis.

4. Kesimpulan

Kita telah melihat bagaimana 6 prinsip dasar ekologi yang dirumuskan Capra dapat menjadi basis untuk penanaman cara berpikir ekologis. Penanaman ini juga bisa disebut sebagai ekoliterasi, dimana tujuan akhirnya adalah penumbuhan kesadaran lingkungan. Telah dibahas juga bagaimana kemudian era pencerahan mendorong tumbuhnya paradigma mekanistik yang membuat manusia secara resmi menciptakan jarak dengan alam dan mulai melihat alam sebagai keterpisahan ketimbang kesatuan.

Dalam hal penanaman ekoliterasi sendiri, telah ditinjau bagaimana transformasi budaya masyarakat berdasarkan interaksinya terhadap teks dimana dihasilkan 3 bentuk berbeda, yakni pra-literasi, literasi, dan pasca-literasi. Era pasca-literasi, meskipun memiliki banyak potensi yang menjanjikan dipandang tetap akan gagal menghadirkan kesadaran ekologis yang natural, utuh, dan sempurna, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan potensi era ini untuk menanamkan paksa kesadaran ekologis secara artifisial melalui berbagai teknologi.

Daftar Pustaka

- DeKay, M. (1996). System thinking as the basis for an ecological design education. *Proceedings of the 21st National Passive Solar Conference, American Solar Energy Society*, April 13-18
- Goleman, D. (2010). *Ecological Intelligence: How Knowing The Hidden Impacts Of What We Buy CCn Change Everything*
- Goleman, D., Bannet, L., dan Barlow, Z. (2012). *Eco Literate: How educators are cultivating Emotional, Social and Ecologic Intelligence*. US: Jossey Bass.

- Kurniasari, R. (2018). Peningkatan ecoliteracy siswa terhadap sampah organik dan anorganik melalui group investigation pada pembelajaran IPS. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*. 10(2), 133-139.
- Sarwono, S.W. (1992). *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo
- Soerjani, M. (1993). *Ekologi Manusia*. Jakarta : UT
- Ong, Walter J (2013) *Kelisanan dan Keaksaraan*. Yogyakarta: Penerbit Gading.
- Sugiharto, Bambang (1996) *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ridley, Michael (2012) *Beyond Literacy* [online] (<http://www.beyondliteracy.com/>), diakses tanggal 20 Januari 2018.
- Diamond, Jared (2013) *Guns, Germs, & Steel: Rangkuman Riwayat Masyarakat Manusia*. Jakarta: KPG.
- Diamond, Jared. 2014. *Collapse: Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Capra, Fritjof. 2008. *The New Facts of Life*. Salinan Arsip Daring. Diarsipkan oleh web.archive.org dari http://www.ecoliteracy.org/publications/fritjof_capra_facts.html
- Capra, Fritjof. 2001. *Jaring-Jaring Kehidupan: Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Capra, Fritjof. 2009. *The Hidden Connections: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra
- Hardin, Garret. 1968. *The Tragedy of the Commons*. *Science Magazine* Vol. 162, No. 3859, pp. 1234-1248.
- Ihsan, Aditya. 2019. *Masyarakat Pasca-Literasi sebagai Fenomena Baru Revolusi Digital*. Prosiding Sendipa, Adiwidya VIII, November 2019
- Capra, F. (2007) *Sustainable Living, Ecological Literacy, and the Breath of Life*. *Canadian Journal of Environmental Education*, 12
- Gilbert, D (2014). *t's the end of the world as we know it (and I feel fine)*. TEDxAcademy

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

Alamat Redaksi

Keluarga Mahasiswa Islam (KAMIL) Pascasarjana ITB,
Gedung Kayu Lt. 2, Kompleks Masjid Salman ITB,
Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132
<https://kamilpasca.itb.ac.id/>

9 772746 488073